

MIGRATSIYA MUOMMOLARI VA UNING HUQUQIY TALQINI

Axmadova Muxlisa

Qo'qon davlat universiteti Pedagogika
va ijtimoiy fanlar fakulteti Milliy g'oya,
ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi
yo'nalishi 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15348020>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-May 2025 yil
Ma'qullandi: 04-May 2025 yil
Nashr qilindi: 06-May 2025 yil

KEYWORDS

Migratsiya, noqonuniy
migratsiya, xalqaro
huquq, huquqiy talqin, inson
huquqlari, tashqi mehnat
migratsiyasi, odam savdosi,
migratsiya
muammolari, ijtimoiy
integratsiya, davlat
siyosati, huquqiy maqom.

ABSTRACT

Mazkur maqolada bugungi global dunyoda migratsiya jarayonlari tobora kuchayib bormoqda. Insonlar turli sabablar - iqtisodiy yetishmovchilik, siyosiy beqarorlik, tabiiy ofatlar yoki shaxsiy sabablarga ko'ra o'z yashash joyini tark etib, boshqa hududlarga ko'chib o'tmoqda. Bu holat, tabiiyki bir qator ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Migratsiya bilan bog'liq muammolar ko'p qirrali bo'lib, ular orasida noqonuniy migratsiya, mehnat migrantlarining huquqlarining polmol qilinishi, yashash uchun zarur sharoitlarning yo'qligi va ijtimoiy integratsiya muammolari alohida o'rin tutadi.

Migratsiya- lotincha, "migratio" ko'chaman, joyimni o'zgartiraman ma'nolarini anglatadi, ya'ni aholining bir joydan boshqa joyga ko'chishidir. Tushunchaning qamrovi bir muncha keng bo'lib, aholi migratsiyasi bilan birga hayvonlar migratsiyasi elementlar migratsiyasi, energiya migratsiyasi kapital migratsiya kabi tarmoqlarni ham o'rganib boradi. Shuning uchun tushuncha faqat ijtimoiy bo'lmay boshqa fan tarmoqlarini ham qamrab oladi. O'shbu maqolada aholi migratsiyasining falsafiy va madaniy tahlilini ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq deb bilgan holatda uning bugungi kun fani doirasida yoritishga harakat qilamiz.

Migratsiya ikki turga bo'linadi ichki migratsiya va tashqi migratsiya

1. <https://zamon.uz/detail/migratsiya-kelib-chiqish-sabablari-qochqinlar-va-migrantlar-farqi-muhajirlar-uchun-eng-maqbul-davlatlar-maxsus-ruknlar>.

Davlatlarning istaksizligiga qaramay, ko'plab kuzatuvchilar migratsiya kuchlarining global tabiati va milliy siyosatning ularni samarali boshqarishga qodir emasligi global hokimiyatga ega bo'lishni talab qilmoqda. Kolumbiya universiteti professori Jagdish Bxagvati uzoq vaqt davomida Jahon Savdo Tashkilotiga o'xshash Jahon Migratsiya Tashkilotini yaratish uchun iqtisodiy asoslar haqida bahslashdi. Marhum huquqshunos olim Artur Xelton me'yoriy asoslar bo'yicha o'z fikrini takrorlab, "xalqaro aholi harakati bilan bog'liq parchalangan va muvofiqlashtirilmagan siyosat muhiti ishqalanish va qo'rquvni oziqlantiradi ..." deb yozgan.

Odamlarning xalqaro harakati bilan bog'liq keng qamrovli siyosatga erishish uchun ushbu sohada me'yorlarni yaratishga olib keladigan jiddiy tadqiqotlarga qodir bo'lgan yangi xalqaro

institutsional tuzilmalar - Jahon Migratsiya Tashkiloti talab qilinadi ... JMT ning yakuniy maqsadi global migratsiya siyosatini ishlab chiqish va arbitraj qilishdir . Yaqin kelajakda davlatlarni xalqaro migratsiyani boshqarish uchun milliy hokimiyatni yaratishga nima majbur qilishini tushunish qiyin rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi".

Migratsiya bo'yicha xalqaro huquqiy hujjatlarni ratifikatsiya qilishga tayyor bo'lgan oz sonli davlatlar normativ darajada konsensusning yo'qligidan dalolat beradi . Mehnat muhojirlari bilan bog'liq ikkita Xalqaro mehnat tashkilotining 1949-yildagi 97-sonli va 1975-yildagi 143-sonli konvensiyalari mos ravishda 42 va 18 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Mehnat migrantlari va ularning oilalari huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi kuchga kirishi uchun 13 yil davom etgan bo'lsada, 2004-yil oxiriga kelib, hali ham atigi 25 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan. Kamdan-kam davlatlar Shartnomalar talablariga, shu jumladan, ancha og'ir bo'lgan talablarga bo'ysunishga tayyor, nisbatan zaif ma'muriy salohiyatga ega davlatlar uchun alohida yuk bo'lishi mumkin bo'lgan ma'muriy va hisobot talablari. Shartnomalarning me'yoriy mazmuni barcha davlatlar uchun asosiy to'siq bo'lishi shart emas - haqiqatan ham, G'arbdagi ko'plab yirik qabul qiluvchi davlatlar muhojirlar o'zlarining ichki qonunlarida shartnomalar taklif qilganidan ko'ra kuchliroq himoyaga ega ekanligini ta'kidlaydilar.

O'zbekistonda migratsiya huquqi mustaqillik yillaridan boshlab rivojlanib, aholi migratsiyasi o'sa boshladi va ushbu jarayonni tartibga solish va mustahkamlashga qaratilgan institutlar vujudga keldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 7-fevraldagi 4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan „2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha „ Harakatlar strategiyasi“ni „Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili“ da amalga oshirishga oid davlat dasturi“ yurtimizda migratsiya huquqi rivojlanishning yangi davrini ochib bergan farmon bo'ldi .2017 yil O'zbekistonda migratsiya huquqi sohasida tub burulish va rivojlanish yili bo'ldi, jumladan, passport-viza, xorijga chiqish-kirish tizimi tubdan takomillashtirildi.

Muammolar ijtimoiy va huquqiy jihatlari : Migratsiya oqibatida yuzaga keladigan muammolar ko'p qirrali. Avvalo, noqonuniy migratsiya muammolari turli davlatlar uchun katta boshog'riqdir. Bu nafaqat chegaralar buzulishi , balki jinoyatchilik, odam savdosi, hujjatsiz yashash kabi salbiy holatlarga olib keladi. Shuningdek migrantlarning asosiy muammolaridan biri bu- huquqiy muhofaza masalasidir. Chet elda ishlayotgan fuqarolar ko'pincha mehnat shartnomasiz , noinsoniy sharoitda ishlashga majbur bo'ldilar. Ularning ijtimoiy himoyasi, tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi, huquqiy yordam olish imkoniyati ko'pincha cheklangan bo'ladi.

Huquqiy talqin va davlat siyosati har bir davlat o'z migratsiya siyosatini yuritadi. Xalqaro miqyosda esa BMTning Xalqaro migratsiya tashkiloti (IOM), Yevropa Ittifoqi, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) va boshqa muassasalar migratsiya jarayonlarini ishlab chiqib, davlatlar bilan hamkorlikda ishlamoqda. O'zbekiston ham migratsiya masalasiga jiddiy yondashmoqda. So'nggi yillarda xorijda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz huquqlarini himoya qilish, ularni qonuniy ishlashga yo'naltirish, kasbga o'rgatish, elchixonalar orqali huquqiy yordam ko'rsatish borasida qator ishlar qilinmoqda .”Mehnat migrantlari “ to'g'risidagi qonunlar xorijda ishlovchilarga maslahat va tayyorgarlik markazlarining ochilishi bunga misol bo'la oladi.

Migratsiya jarayonlarini va byurokratiyani aholi uchun soddalashtirish va aholining barcha qatlamlariga "to'rtinchi hokimiyat" _ ommaviy axborot vositalari orqali tushuntirish ishlarini olib borish;

Yoshlarning sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va o'zgarishlarga tayyorligini o'rganish va tahlil etish orqali qanchalik ijobiy ta'sir ko'rsatishning psixologik-innovatsion yechimlarini asoslash;

Aholi turmush darajasini yana ham oshirish va ular bilan doimiy muloqot va uchrashuvlarni tashkil etish;

Migratsiya sohasidagi davlat boshqaruviga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash va ushbu sohani raqamlashtirishni huquqiy tartibga solish;

Ushbu muammoni ijobiy hal etgan va migratsiya tamoyillarini muvofiqlashtira olgan rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribalarini o'rgangan holatda yangi innovatsiyalarni hayotga tadbiiq qilish;

Migratsiya masalalarini tahlil qilish va statistic ma'lumotlarni ishlab chiqish uchun tegishli davlat organlari, migratsiya bilan shug'ullanuvchi xususiy kompaniyalar va tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi, ular bilan umumiy va yakdil platforma yaratish. Migratsiya jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha xalqaro huquqiy hujjatlar hamda migratsiya tizimiga axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha xorijiy davlat tajribalarini ayrim xalqaro xujjatlar va davlatlar misolida tahlil qilgan holda, migratsiya sohasida xalqaro miqiyosida tizimli ishlar olib borilayotganini yodda tutish lozim. Butunjahon migratsiya siyosati va uni amalga oshirish tamoyillari va tendentsiyalari bo'yicha yagona kelishuvga erishilmagan bo'lsa-da, barcha davlatlar tomonidan migratsiyani tartibga solish bo'yicha yangi metod. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi 4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini dlarni ishlab chiqish va har bir mamlakat migratsiya sohasiga yangi va zamonaviy texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalarining joriy etilishi migratsiya borasidagi muammolarni hal qilinishiga muhim omil bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda: Migratsiya masalasi – bu faqat ijtimoiy yoki iqtisodiy muammo emas, balki uni kompleks yondashuv orqali hal qilish lozim. Davlatlar o'z fuqarolarining huquqlarini himoya qilish, qonuniy migratsiya yo'llarini ochish, shuningdek, migratsiya sabablarini kamaytirishga qaratilgan siyosat yuritishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://zamon.uz/detail/migratsiya-kelib-chiqish-sabablari-qochqinlar-va-migrantlar-farqi-muhajirlar-uchun-eng-maqbul-davlatlar-maxsus-ruknlr>
2. <file:///C:/Users/user/Downloads/Lecture%20-%207.pdf>
rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi"
4. <https://www.uwed.uz/uz/news/185>
5. G'aniev F. T. O 'ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MILLIY
6. PREVENTIV MEXANIZMI // Results of National Scientific Research International Journal. 2024. – T. 3. – №. 3. – S. 84-90.
7. Ganiev F. O'g'irlik jinoyatlarining profilaktikasi tushunchasi va turlariga oid ayrim mulohazalar // Evraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh nauk. – 2023. – T. 3. – №. 4. – S.